

YASHIL

IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR
SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”,
“YASHIL MOLIYA”, “YASHIL
BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK
MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY
INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislar to‘plami

2025-YIL
30-MAY

ROAD
74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 30 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investitsion muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	

TADBIRKORLIK FAOLIYATI TO'G'RIDAGI ITIMOY-IQTISODIY QARASHLAR TAHLILI

Abduvohidov Behzod XXX

Lecturer of the Department "Digital Economy"
of Denov Entrepreneurship and Pedagogical Institute
ORCID: 0009-0009-5087-8181

Annotatsiya: Ushbu tezida xalqaro darajada tan olinadigan olimlarning tadbirkorlik va uning faoliyati to'g'risidagi itimoiy - iqtisodiy qarashlari nazariy jihatdan tahlil qilingan. Ushbu tahlilarga asoslangan holda O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish borasida strategik ahamiyatga ega takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: biznes, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, ishbilarmonlik muhiti, tadbirkorlik faoliyati.

Abstract: This thesis theoretically analyzes the socio-economic views of internationally recognized scientists on entrepreneurship and its activities, and based on these analyses, strategically important proposals are presented for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan.

Key words: business, small business, private entrepreneurship, business environment, entrepreneurial activity.

Аннотация: В диссертации теоретически проанализированы социально-экономические взгляды всемирно признанных ученых на предпринимательство и его деятельность, и на основе этих анализов представлены стратегически важные предложения по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане.

Ключевые слова: бизнес, малый бизнес, частное предпринимательство, бизнес-среда, предпринимательская деятельность.

Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiy jihatdan rivojlanish tajribasini o'rganish shuni ko'rsatmoqdaki, xususiy tadbirkorlikni qo'llab - quvvatlash va kichik biznes uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish borasida kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirayotgan davlatlarga tashqi tahdidlarni bartaraf etishda katta muvaffaqiyatga erishadi. Shu bois agar biz mamlakatimizni iqtisodiy-ijtimoiy tomondan rivojlanishini istasak tadbirkorlik va tadbirkorlik faoliyati tushunchasining asil negizini va mohiyatini anglab yetishimiz lozim bo'ladi. Buning uchun esa bu tushunchalarni asoslab beruvchi turli iqtisodiy qarashlarni o'rganishimiz darkor. Bundan tashqari xususiy tadbirkorlik bugungi bozor iqtisodiyotida yuksak ahamiyat kasb etadi. Bu esa uni rivojiga salbiy va ijobiy ta'sir etuvchi ishbilarmonlik muhitini tadqiq etishni taqozo qilmoqda.

O'zbekistonda kichik va xususiy tadbirkorlik (KXT) mamlakat iqtisodiyoti va jamiyatining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ushbu soha nafaqat aholi bandligini oshirish, balki innovatsion faoliyatni rag'batlantirish va ichki bozorda raqobatni kuchaytirish kabi qator ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni hal etadi. Iqtisodiyot aniq raqamlar va hisob-kitoblar bilan bir qatorda, odamlar turmush tarzida yuz berayotgan real o'zgarishlar hamda natijadorlikni xush ko'radi. Faqat davlat manfaatlarigagina xizmat qiladigan iqtisodiyot rivojlanishdan to'xtaydi.[1]

Kichik biznes xususiy tadbirkorlik subyektlarini o'rni mamlakat iqtisodini barqaror ushlab turuvchi faktor ekan unda nega yurtimizda tadbirkorlik muhiti xitoy, AQSH yoki boshqa sanoati rivojlangan mamlakatlar darajasida tashkil etilmagan degan savol tug'ilishi tabiiy. Bunday savolga javob sifatida eng asosiy omil biznes muhitini tashkil etishi zarur bo'lgan iqtisodiy va ijtimoiy institutlar faoliyati to'aligicha bozor iqtisodiyoti talablariga mos ravishda faolyat ko'rsatmayotganligi eng asosiy omillardan biri ekanligini aytish mumkin.[2]

Yuqorida aytilganidek tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish maqsadi qo'yilar ekan unda albatta tadbirkorlik va tadbirkorlik faoliyati tushunchasi asil negizini hamda mohiyatini anglab yetishimiz lozim bo'ladi. Buning uchun esa bu tushunchalarni asoslab beruvchi turli iqtisodiy qarashlarni o'rganishimiz lozim. Tadbirkor , tadbirkorlik faoliyati hamda xususiy tadbirkorlik tushunchalarini bir qancha olimlar o'zlarining nazariyalari orqali tushuntirishga urinishgan, xususan:

1. Ingliz (va G'arb) Olomlari

Joseph Schumpeter yondashuvi: Tadbirkorlikni innovatsion jarayonlarning dvigateli sifatida ko'radi. U "yaratish yo'li bilan yo'q qilish" tushunchasi orqali tadbirkorning iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasini ta'kidlaydi.[3]

Israel Kirzner yondashuvi: Tadbirkorlikni bozor imkoniyatlarini aniqlash va undan foyda olish qobiliyati sifatida talqin qiladi. U tadbirkorning "alertness" (bozor imkoniyatlariga sezgirlik) tushunchasiga urg'u beradi.[4]

Peter Drucker yondashuvi: Tadbirkorlikni innovatsiya va yangi biznes imkoniyatlarini izlash jarayoni sifatida ko'radi. Drucker tadbirkorlikni menejmentning ajralmas qismi deb hisoblaydi.[5]

2. Rus Olimlari

Rus tadqiqotchilari, post-sovet davri kontekstida, tadbirkorlik fenomenini iqtisodiy transformatsiya va innovatsion jarayonlar doirasida tahlil qiladilar. Masalan:

Yu. Sevastyanov Yondashuvi: Rus iqtisodiyotida tadbirkorlikni yangi bozor sharoitlariga moslashish, risklarni boshqarish va innovatsiyalarni tatbiq etish jarayoni sifatida ko'rib chiqadi;[6]

S. V. Kovalchuk Yondashuvi: Kichik va o'rta biznes rivojlanishi nuqtai nazaridan tadbirkorlikni o'rganadi, ayniqsa, iqtisodiy muhit, raqobat va innovatsiyalar kontekstida. Uning qarashicha, kichik va o'rta biznesning rivojlanishi iqtisodiy tizimning yanada dinamik va raqobatbardosh bo'lishida muhim rol o'ynaydi, chunki ular yangi g'oyalarni, innovatsiyalarni hamda raqobatbardoshlikni oshiruvchi mexanizmlarni ta'minlaydi.[7]

3. O'zbek olimlari

O'zbek olimlari ham o'zlarining xususiy tadbirkorlik tushunchasi va ahamiyati borasida salmoqli nazariyalari orqali tushuntirishga uringanlar xususan Z. Xudoyberdiyev, K. Xomitov, A.Murodovlar o'zlarining Tadbirkorlik va biznes asoslari asarida quyidagilar ta'kidlangan ya'ni:

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik o'sishi bilan mamlakat tayanchi va suyanchi bo'lgan mulkdorlar o'rta sinfini shakllantirish vazifasi bevosita hal etiladi. Umuman aytganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik bugungi kunda aholi bandligini ta'minlaydigan va uning asosiy daromad manbasi bo'lgan muhim bo'g'in hisoblanadi.[8]

O'zbekiston respublikasining "Tadbirkorlik va tadbirkorlar faoliyatining kafolatlari" to'g'risidagi qonunida quyidagicha ta'rif keltirilgan:[1]

Tadbirkorlik (tadbirkorlik faoliyati) – qonun hujjatlariga muvofiq daromad (foyda) olishga qaratilgan, yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan mahsulot ishlab chiqarish (ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish) yo'li bilan tavakkal qilib o'z mulkiy javobgarligi ostida amalga oshiriladigan tashabbuskor faoliyat. Tadbirkor – yuridik shaxs tashkil etgan holda ham, tashkil etmasdan ham tadbirkorlik faoliyati bilan doimiy asosda shug'ullanuvchi jismoniy shaxs (yakka tartibdagi tadbirkor).

Xulosa sifatida tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhitining rivoji har qanday mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va o'sishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va kichik biznes uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash mumkin.

O'zbekistonda kichik va xususiy tadbirkorlik (KXT) iqtisodiy rivojlanish, aholi bandligini oshirish, innovatsion faoliyatni rag'batlantirish va raqobat muhitini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tadbirkorlik faoliyatini chuqur tushunish va uni rivojlantirish uchun turli iqtisodiy maktablarning nazariy yondashuvlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Joseph Schumpeter, Israel Kirzner va Peter Drucker kabi g'arb olimlari tadbirkorlikni innovatsiya, bozor imkoniyatlaridan foydalanish va menejmentning ajralmas qismi sifatida tahlil qilgan.

Rus olimlari, jumladan, Yu. Sevastyanov va S. V. Kovalchuk post-sovet iqtisodiy transformatsiyasi sharoitida tadbirkorlikning rivojlanishiga e'tibor qaratgan.

O'zbek olimlari esa tadbirkorlikni milliy iqtisodiyotga mos tarzda tushuntirib, uning aholi bandligi va iqtisodiy barqarorlikdagi rolini ta'kidlaydi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqqan xolda O'zbekiston 2030 strategiyasida² belgilangan barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish maqsad sifatida qo'yilgan ekan unda mamlakatda quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish, ayrim sohalarda jiddiy islohatlar izchilligini taminlash zarur ya'ni:

Qonunchilik va normativ hujjatlarni bozor iqtisodiyoti talablariga mos ravishda takomillashtirish;

Ishbilarmonlik muhitini baholashda zamonaviy usullardan foydalanish va baholash natijalaridan kelib chiqqan xolda hududlardagi tadbirkorlik subyektlarini rivojini ta'minlash;

Startup loyihalarini qo'llab - quvvatlash va ularni amaliyotga tadbiriqini monitoring qilib borish;

Xitoy, AQSH va Yevropa mamlakatlarining biznes ekotizimi qo'llab - quvvatlash borasidagi xatolaridan xulosa chiqargan xolda ulardan foydalanish;

Fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi samaradorligini oshirish va rivojlantirish;[9]

Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish hamda tadbirkorlar va davlat tashkilotlari o'rtasida shaffof kommunikatsiyani yo'lga qo'yish orqali ularning faoliyatlari o'rtasidagi bir - biriga zid bo'lgan hodisalarni kamaytirish.

Xulosa sifatida, O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, innovatsiyalarni rag'batlantirish, davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish, shuningdek, xalqaro tajribadan o'rganish orqali biz O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish maqsadiga tezroq va samarali erishamiz.

1 <https://lex.uz>

2 <https://strategy.uz>

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nasirxodjayeva, Dilafuz, and Behzod Abduvohidov. "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivoqlantrishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli." YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 2.12 (2024).
2. Behzod, Abduvohidov. "MILLIY IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARNI O'RNI VA AHAMIYATI." Gospodarka i Innovacje. 48 (2024): 556-562.
3. Joseph Schumpeter "The Theory of Economic Development" (1934) Harvard University Press, 143–146 P.
4. Kirzner, I. M. "Competition and Entrepreneurship" (1973). University of Chicago Press. 25-32 P.
5. Drucker, P. F. (1985). Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. Harper & Row. 1-15 P.
6. Sevastyanov, A. Yu. (2015). Entrepreneurship in the Russian, 58–72 P
7. Kovalchuk, S. V. (2016). Development of Small Business in Russia. Moscow: Publishing House "Economics". 90-105 P.
8. Z.Xudoyberiyev. "Tadbirkorlik va biznes asoslari" -T.: "ILM-ZiYO" 2014. 3b
9. Abduvohidov, Behzod. "Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan." MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT 3.1 (2025).
10. <https://lex.uz/>
11. <https://strategy.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>